

Sprawozdanie z Sympozjum Tomistycznego w Łomży 08 marca 2023

W dniu 8 marca 2023 roku w Wyższym Seminarium Duchownym im. Jana Pawła II w Łomży odbyło się kolejne, już piąte, Sympozjum Tomistyczne. Tegoroczne spotkanie było zatytułowane *Tomasz z Akwinu a metafizyka*. Organizatorami sympozjum, jak co roku, było Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, Naukowe Towarzystwo Tomistyczne oraz Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Okazją do zorganizowania tego wydarzenia była 749. rocznica śmierci św. Tomasza z Akwinu. W tym roku organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na fundamentalną rolę metafizyki w całym dziele Tomasza z Akwinu. Metafizyka nie jest tylko częścią filozofii, dyscypliną naukową zajmującą swoje miejsce w szeregu innych dyscyplin. Jest ona

dyscypliną, w której ustalone zostają podstawowe rozumienia rzeczywistości, oddziałujące na wszelkie inne dyskursy naukowe, w tym szczególnie na teologię. Sympozjum otworzył rektor Wyższego Seminarium Duchownego, ks. dr Robert Bączek, który wyraził radość z kolejnego spotkania organizowanego w murach seminarium, a także zachęcił do czynnego uczestniczenia w spotkaniu naukowym.

Pierwszy referat *Istnienie aktem bytu w metafizyce Tomasza z Akwinu*, wygłosił profesor Artur Andrzejuk. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że kluczowy i metafizyczny w swej treści jest Tomaszowy traktat *De ente et essentia*. W trakcie swoich wypowiedzi wszelkie twierdzenia uzasadniał, odnosząc się do konkretnych fragmentów tekstów

Tomasza, które ukazywały egzystencjalny charakter jego metafizyki. Andrzejuk zwrócił uwagę, że najważniejsze tematy to: odróżnienie istnienia od istoty, określenie istnienia jako najważniejszego aktu bytu, strukturę różnych bytów, jakie omawia Akwinata, określenie istnienia i istoty w bytach niematerialnych, a także określenie Boga jako samoistnego istnienia (*ipsum esse*). Wskazał, że Tomaszowa metafizyka egzystencjalna, akcentująca akt istnienia jako najważniejsze pryncypium bytowe, prowadzi do wykrycia istnienia zewnętrznej przyczyny sprawczej istnienia wszystkich bytów mających złożoną strukturę. Jest to jedyny sposób dowodzenia istnienia tej przyczyny, która stanowi warunek niesprzeczności wewnętrznej struktury bytów.

Drugi referat wygłosił ks. dr Łukasz Polkowski, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego. Swoje wystąpienie *Spór o piękno – od św. Tomasza do postmodernizmu* rozpoczął od próby zidentyfikowania tego, czym jest piękno w znaczeniu metafizycznym. Podkreślił, że to, co istnieje, jest dla nas nie tylko przedmiotem poznania (prawda) i pożądania (dobro), ale ponadto skłania nas do kontemplacji (piękno). Następnie przedstawił kamienie milowe historii piękna. Zwrócił uwagę na definicję piękna u Teona ze Smyrny, który był pitagorejczykiem i powiązał piękno z harmonią, ale także Platona, Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, którego koncepcja piękna jako jednego z transcendentaliów zyskała miano „zapomnianej”. W dalszej kolejności swojego wykładu wskazał na nowożytnie rozumienie piękna, w którym odcisnął

swoje piętno agnostycyzm kartezjański. Koncepcje piękna ukształtowane w nowożytności miały subiektywistyczny i relatywistyczny charakter. W czasach współczesnych zaś kluczowe stały się środki wyrazu, jakimi artysta ma prowokować odbiorcę. Postmodernizm zaś zaakcentował ironiczny charakter względem tradycyjnych wartości, w tym szczególnie względem metafizycznej kategorii piękna.

Referat *Metafizyczne podstawy Tomaszowej etyki* zaprezentowała dr Izabella Andrzejuk z Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Celem swojego wystąpienia uczyniła odpowiedź na pytanie o związek między metafizyką i etyką. Rozpoczęła od zaprezentowania tomistycznego rozumienia etyki, wedle którego etyka nie jest dyscypliną kompilacyjnie wiążącą różne dyskursy filozoficzne ani ideologicznie zorientowanym światopoglądem, lecz nauką opartą na antropologii filozoficznej i metafizyce. Według Izabelli Andrzejuk metafizyka jest pomocna etyce w odpowiedziach na pytania o charakterze etycznym, określając punkty jej wyjścia: czym jest dobro, czym jest cel, na czym polega szczęście, w jaki sposób forma bytu ludzkiego określa jego działania. W referacie w dalszej kolejności podkreślona została rozumność jako najważniejsze pryncypium ludzkiego działania, które odpowiada za wyznaczanie działań, a także za ich regulację. Według prelegentki to struktura bytu rozumnego wyjaśnia i porządkuje zagadnienia etyczne.

Kolejne wystąpienie *Tomaszowe wyjaśnienie zjednoczenia natur w jednej osobie Słowa Wcielonego* zaprezentowała dr

Karolina Ćwik. Swoją referat rozpoczęła od przywołania katolickiego rozumienia dogmatu o zjednoczeniu dwóch natur w Osobie Jezusa Chrystusa i zachęciła do pogłębionego podejścia do tego tematu, gdyż nie jest on wcale tak oczywisty, jakby się wydawało. Zwróciła uwagę, że terminy opisujące temat *Verbum Incarnatum* mają filozoficzny charakter, a najważniejszy z nich wiąże się z metafizycznym znaczeniem terminu natura. W swojej prezentacji skupiła się na możliwości połączenia dwóch substancji w związku z połączeniem natur. Karolina Ćwik wskazała, za Tomaszem, na trzy możliwe sposoby połączenia. Pierwsze połączenie dotyczyło powstania czegoś nowego z powiązania dwóch bytów całkowitych, które w połączeniu nie tracą swoich własności, drugie powstało z substancji zupełnych, które w połączeniu ulegają zmianie, a trzecie połączenie substancji niezupełnych, również niezmiennających się przy połączeniu. W odniesieniu do dogmatu o wcieleniu należy powiedzieć, że pierwszy sposób jest przypadłościowy i jest niemożliwy w przypadku zjednoczenia natury w Chrystusie, drugi sposób wiązałby się ze zniszczeniem któregoś z członów połączenia, a zatem jest niemożliwy w naturze fizycznej, wreszcie trzeci sposób jest również niemożliwy do utrzymania, gdyż wedle Akwinaty niemożliwe jest by coś zewnętrznego, łącząc się z gatunkiem, utworzyło z nim jedność natury. Prelegentka zauważyła, że metafizyczne rozważania Tomasza wspierają wyjaśnienie dogmatyczne, gdyż zjednoczenie *Verbum Incarnatum* z naturą ludzką nie powstało przez ich wymieszanie, ale z zachowaniem ich

własności, choć pozostało nieodwracalne i niezmiennie w jednej osobie i jednym podmiocie.

W dalszym ciągu wystąpień sympozjum referat *Kauzalne ujęcie skuteczności norm* zaprezentowała mgr Natalia Herold. Prelegentka zwróciła uwagę, że temat skuteczności norm jest często unikany przez filozofów prawa, jednak sam w sobie jest nieusuwalny, gdyż wiąże się z samą istotą prawa. Zwróciła uwagę, że ten temat różni się od kwestii efektywności norm i jest również różnie rozumiany w różnych dziedzinach poza naukami prawnymi, a więc w zarządzaniu i etyce. Według Natalii Herold skuteczność należy rozumieć jako relację między zamierzonymi celami a uzyskanymi efektami, a nie zrealizowanymi środkami i osiągniętymi rezultatami. Odnosząc się do Tomasza z Akwinu oraz jego metafizycznej refleksji w obszarze tematu prawa, wskazała, że u Tomasza można mówić o skuteczności materialnej i formalnej. W przypadku pierwszej mamy do czynienia z inklinacjami tkwiącymi w naturze adresata normy, a w drugim przypadku mamy do czynienia z uznaniem danej normy. I tak skuteczność formalna zależy od intelektualnego rozpoznania natury bytu, formalna zaś zależy od materialnej, ale nie jest dowolna, arbitralna. Natalia Herold wyróżniła i omówiła rodzaje skuteczności: formalno-habituálną, społeczną oraz formalno-prawną. Jednak wszelka skuteczność naszego działania, a szczególnie działania związanego z prawem, zależy od działania, a więc aktów i usprawnień naszego intelektu.

Ostatnim prelegentem był prowadzący całe spotkanie dr hab. Michał

Zembrzuski. Przedstawił on wykład *Substancje oddzielone przedmiotem metafizyki w ujęciu Tomasza z Akwinu*. Prelegent rozpoczął od podkreślenia, że temat aniołów, a więc temat substancji duchowych, był wpisany w klasyczną problematykę filozoficzną od czasów Platona i Arystotelesa. Widać to szczególnie w odniesieniu do Arystotelesa, który, określając przedmiot metafizyki, jednocześnie pokazał, że filozofia pierwsza zajmuje się badaniem bytu jako bytu, ale w sposób szczególny badaniem substancji oddzielonych od materii, substancji, które poruszają, ale same nie są poruszone. Później odniósł się do Tomaszowego określenia metafizyki, który w *Komentarzu do O Trójcy Bożej* pisał, że substancje duchowe są w taki sam sposób przedmiotem zainteresowania metafizyki, jakim jest każdy inny byt, w tym również byt duchowy. Zembrzuski zasugerował, że historia metafizyki jednak potoczyła się innymi torami i choć uczyniono Boga i czło-

wieka przedmiotem rozważań metafizycznych, to o aniołach pisano głównie w kontekście teologicznym. Zasugerował, że należy zbudować wykład angelologii filozoficznej, który wspierałby się na planie Tomaszowej *Kwestii dyskutowanej o substancjach duchowych*. Miałby on obejmować następujące tematy: 1. istota substancji duchowych; 2. istnienie substancji duchowych (dowodzenie ich istnienia); 3. problem indywidualności substancji duchowych; 4. oddziaływanie substancji duchowych na ciała; 5. substancje duchowe jako intelekty (inteligencje); 6. intelekt ludzki jako substancja duchowa.

Choć temat sympozjum mógł się wydawać błahy, to jednak wygłoszone referaty spotkały się z żywym zainteresowaniem słuchaczy. Poruszone wątki, a także sam temat odnoszący się do roli metafizyki w filozofii i teologii Akwinaty, przekonał słuchaczy, że istnienie i istoty bytów analizowane w filozofii pierwszej mają kluczowe znaczenie w życiu.